

6. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности / [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.regfile.ru/okved2.html>

7. Клебанова Т. С. Нейросетевая модель финансовых кризисов на предприятиях корпоративного типа: монография / Т.С. Клебанова, О. В. Дымченко, О. О. Рудаченко, В.С. Гвоздицкий; Харьк. нац. ун-т городского хозяйства им. М. Бекетова. - Харьков: ХНУМЭ им. О. М. Бекетова, 2018. - 171 р.

8. Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия: монография /Е. В. Лапин. – М. : ИТД «Университетская книга», 2002. - 310 р.

9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. - Т. 24. - М. : Изд. дом политической литературы, 1960. - 912 р.

УДК 336.368

DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫМ РЫНКОМ

МИХАЛЬСКАЯ Л.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ХОРОШЕВА Е.И.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрен комплекс механизмов управления страховым рынком, включающий: организационный механизм управления страховым рынком, механизм оценки страхового рынка и механизм управления страховыми рисками. Применение системного подхода позволило определить принципы организации, цель и задачи общего механизма управления страховым рынком, внешние и внутренние факторы, системы обеспечения, критерии оптимизации, методы реализации комплекса механизмов.

***Ключевые слова:** страховой рынок; субъекты страхового рынка; организационный механизм управления страховым рынком; механизм оценки страхового рынка; механизм управления страховыми рисками; системы обеспечения комплекса механизмов; критерии оптимизации общего механизма управления страховым рынком.*

CONCEPTUAL ASPECTS OF FORMING A COMPLEX OF INSURANCE MARKET MANAGEMENT MECHANISMS

MIKHALSKAYA L.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KHOROSHEVA E.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the
Department of Finance and banking
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers a set of mechanisms for managing the insurance market, including: an organizational mechanism for managing the insurance market, a mechanism for evaluating the activities of the insurance market, and a mechanism for managing insurance risks. The application of a systematic approach made it possible to determine the principles of organization, the purpose and objectives of the general mechanism for managing the insurance market, external and internal factors, support systems, optimization criteria, methods for implementing a set of mechanisms.

***Keywords:** insurance market; subjects of the insurance market; organizational mechanism for managing the insurance market; mechanism for evaluating the activities of the insurance market; insurance risk management mechanism; systems for providing a complex of mechanisms; criteria for optimizing the overall mechanism for managing the insurance market.*

Постановка задачи. Разработка концептуального подхода к формированию комплекса механизмов управления страховым рынком с целью обеспечения его эффективного функционирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическому обоснованию сущности страхового рынка, оценке различных сторон функционирования его составляющих посвящены работы многих отечественных и зарубежных экономистов, таких как Н.Р. Агеев, А.П. Архипов, И.Т. Балабанов, Д.В. Брызгалов, С.Л. Брю, Е.М. Волкова, А.А. Гвозденко, А.И. Гинзбург, М.С. Жилкин, А.Н. Зубец, А.Б. Крутик, Л.И. Рейтман, В.Д. Роик, Т.А. Федорова, И.П. Хоминич, В.В. Шахов, А.К. Шихов, Р.Т. Юлдашев, И.Ю. Юргенс и других.

Актуальность. Страховой рынок является действенным инструментом стабилизации экономики, имеющим высокий потенциал с большими возможностями и ресурсами. В то же время отсутствие комплексного подхода к его управлению не позволяет

решить проблемы законодательной неурегулированности, недостаточно эффективных инвестиционных инструментов страховщиков, неадаптированной системы оценки страховой деятельности к условиям негативного воздействия внешней и внутренней среды и другие. Разработка комплекса механизмов направлена на реализацию эффективного управления страховым рынком, что и обусловило актуальность темы исследования.

Цель статьи. Разработка на основе системного подхода комплекса механизмов управления страховым рынком для повышения его финансовой устойчивости и конкурентоспособности.

Изложение основного материала исследования. Страховой рынок Российской Федерации начал свое существование в 1992 году, когда вышел Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. № 4015-1 и в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

Для успешной реализации системного подхода к формированию комплекса механизмов управления страховым рынком необходимо разработать соответствующую концепцию. При этом следует учитывать, что при реализации рыночной модели экономики со стороны государства осуществляется регулирование большинства макроэкономических процессов и функционирования финансового рынка, одним из составляющих которого является страховой рынок.

В данном случае категории «управление» и «регулирование» накладываются друг на друга по многим аспектам. Однако, с точки зрения реализации системного подхода к формированию комплекса механизмов, позволяющих повысить эффективность системы страхования, считаем необходимым использовать именно управленческий потенциал.

Основная цель разработки концепции механизмов управления страховым рынком состоит в определении теоретических основ эффективного функционирования регуляторных органов, органов управления страховой организацией в условиях необходимости одновременного учета потребностей страхователей (в заключении договоров по традиционным и новым страховым продуктам), посредников (в построении эффективной системы взаимоотношений со страховой компанией и своевременном

корректировании ассортимента страховых услуг) и самой страховой компании (в безубыточном осуществлении страховой и инвестиционной деятельности).

На современном этапе развития российского рынка страхования это направление совершенствования страхового бизнеса представляется наиболее перспективным и экономически оправданным. Достижение указанной цели возможно при условии развития теоретического базиса управления страховым рынком и механизма его развития.

Концептуальный подход к формированию комплекса механизмов управления страховым рынком основан на системном подходе, включающем: определение принципов, постановку целей и задач, выявление критериев эффективности, исследование влияния внешних и внутренних факторов, определение систем обеспечения и методов реализации механизмов управления страховым рынком, разработку эффективных направлений развития страхового рынка (рис.1).

Основными принципами формирования комплекса механизмов управления страховым рынком являются принципы адаптивности организации, гибкости, научности, объективности, комплексности, системности.

Реализация принципа адаптивности даёт возможность организации в относительно короткий период предлагать новые страховые продукты или обновлённый набор включаемых в них сервисных услуг под изменившиеся требования страхователей. Кроме того, адаптивность позволяет использовать успешный опыт конкурентов и освоение новых видов страховых продуктов – аналогов продуктам конкурентов.

Использование принципа гибкости даёт возможность менять свою направленность в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Реализация данного принципа означает, что планы должны составляться с учётом внесения в них изменений под влиянием внутренних и внешних факторов, а также предполагает создание резервов денежных средств.

В соответствии с принципом научности раскрываются причинно-следственные связи между предметами, явлениями, процессами, событиями, а также обеспечивается использование актуальной информации, отвечающей современному уровню развития науки.

Рис. 1. Концептуальная модель формирования комплекса механизмов управления страховым рынком

Принцип объективности нацеливает аналитика на понимание определенной субъективности той информации, с которой ему приходится работать. При этом следует осуществлять оценку степени этой субъективности и её минимизацию, поскольку субъективный подход искажает реальное положение дел.

Принцип комплексности означает рассмотрение форм, методов, инструментов системы страхования в единстве и взаимосвязи с целями и основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики и с учетом всей системы рисков корпоративных клиентов.

В основе системного подхода как методологии направления научного познания лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов.

Целью разработки комплекса механизмов управления страховым рынком является формирование эффективной системы страхования, способной противостоять негативному влиянию внутренних и внешних рисков.

Основными задачами являются:

- формирование эффективного организационного механизма управления страховым рынком;
- определение эффективных методов оценки страхового рынка;
- использование эффективной системы управления страховыми рисками.

Критериями оптимизации комплекса механизмов являются: критерии оценки эффективности механизмов на макроуровне (с позиций отраслевого, рыночного и социального подходов) и критерии оценки эффективности на микроуровне (на основе анализа экономического и финансового потенциала страховщиков).

На функционирование страхового рынка оказывают влияние следующие факторы внешней среды: экономические, политические, социальные, технологические.

Экономические условия, в которых приходится действовать страховщику, следует рассматривать в двух аспектах. Первый аспект касается фактора стабильности, а второй – связан с национальными и региональными экономическими интересами. С одной стороны, возможность выработки стратегических решений существенно повышается в условиях стабилизационных процессов в экономике. При активизации фактора нестабильности более

приоритетной становится финансовая тактика. С другой стороны, вступление в противоречие финансовой политики страховщика с национальными и региональными интересами может снизить эффективность принятия управленческих решений на уровне страховой организации. Игнорирование названных аспектов экономических условий приведёт к существенному снижению конкурентоспособности страховщика.

Деятельность любого субъекта экономических отношений зависит от политических факторов, влиять на которые практически нет возможностей. Поэтому формирование политических условий, благоприятствующих развитию экономической деятельности в любой сфере, в том числе и в сфере страхования, является одной из важнейших задач государственного управления. Прозрачность и стабильность функционирования политической системы, обеспечивающей реализацию рыночной модели в стране, является залогом обеспечения безопасности вложений отечественных и иностранных инвесторов в страховой бизнес.

Высокие риски для успешного развития страхового рынка связаны с игнорированием социально-культурных факторов. Это вызывает потребность в учете менталитета, прежде всего, страхователей. Важно иметь представление о сложившихся традициях и предпочтениях, национальных особенностях и т.п.

В современных условиях невозможно осуществлять успешную экономическую деятельность без учета технологических факторов. В сфере страхования особенно важно обеспечить возможность внедрения новых технологий. Однако, следует иметь в виду, что развитие техники и технологии приводит к появлению новых рисков. Поэтому при формировании пакета страховых услуг, с одной стороны, необходимо использовать передовые технологии в страховой деятельности, а с другой стороны, обеспечить защиту интересов субъектов страхования от негативного влияния последствий научно-технического прогресса.

К внутренним факторам риска деятельности страховых организаций относятся: невысокая прибыль или её отсутствие; выплата значительных размеров штрафов и сборов, неэффективная финансовая стратегия и система распределения финансовых результатов, слабая маркетинговая политика, снижение цен на страховую продукцию и другие.

Основными системами обеспечения комплекса механизмов

управления страховым рынком являются:

- законодательная и нормативно-правовая, включающая Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и другие;

- информационная система, включающая статистические данные по Российской Федерации, показатели, формируемые за счет внутренних и внешних источников информации;

- организационная система, определяющая органы управления страховыми компаниями, а также органы государственного управления страховым рынком;

- методическая система, представленная методами оценки эффективности страхового рынка, методами оценки финансового состояния страховых компаний, методами оценки привлекательности их деятельности, методами управления рисками;

- методологическая система, базирующаяся на современных исследованиях ведущих отечественных и зарубежных экономистов по проблеме эффективного функционирования страхового рынка.

Механизмы управления страховым рынком на всех уровнях направлены на достижение положительной динамики намеченных целей всей экономики, страхового рынка и каждого страховщика.

Организационный механизм управления страховым рынком представляет собой совокупность органов управления страховым рынком и страховыми компаниями, деятельность которых регламентируется нормативно-правовой базой страховой деятельности в Российской Федерации и включает: общее законодательство (Конституцию, Гражданский кодекс), специальное законодательство (законы, указы Президента, постановления Правительства по вопросам страхования), подзаконные акты и ведомственные нормативные документы (представлены актами федеральных органов исполнительной власти, в том числе – актами органа страхового надзора). Документами, определяющими приоритетные направления развития страхования в России, являются «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на период до 2024

года» и «Концепция развития страхования в Российской Федерации» (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2002 №1361-р) [1, 2].

Появление новых видов финансовых услуг, способов и технологий предоставления финансовых услуг, каналов их продажи, образование новой инновационной инфраструктуры является актуальной проблемой в условиях развития рынка страхования России. В страховой сфере принято выделять:

- продуктовые инновации, предполагающие разработку и внедрение новых страховых продуктов, услуг либо изменение в лучшую сторону уже существующих страховых продуктов и услуг;
- технические инновации, подразумевающие совершенствование способов реализации в деятельности страховых компаний;

- технологические инновации, пропагандирующие изменения в организации деятельности страховой компании (маркетинговые исследования, новые способы анализа);

- управленческие инновации, предполагающие внедрение совершенствований, нацеленных на оптимизацию управленческих решений.

Механизм оценки страхового рынка представлен множеством подходов различных авторов, основными из которых являются: отраслевой подход, позволяющий оценить объемы страховых услуг, уровень страховой защиты в стране и значение страхования для реального сектора экономики; подход с позиции результативности и качества взаимодействия субъектов страхования, позволяющий рассматривать функционирование страхового рынка как рыночного механизма; комплексный подход, использующий оценку социальной эффективности страхования и характеризующийся, главным образом, своим описательным характером.

Синтезируя методы и основные показатели, можно выделить три основных направления оценки эффективности страхования на макроуровне (как социально-экономической системы; как отрасли экономики и как рыночного механизма) и два направления оценки на микроуровне (экономического и финансового потенциала организации).

При оценке эффективности страхования как социально-экономической системы необходимо учитывать его способность к

реализации следующих функций: защитной, сберегательной, инвестиционной и предупредительной.

Оценка эффективности страхования как отрасли экономики предполагает учет вклада страхования в создание валового внутреннего продукта страны. Речь идет, безусловно, о системе коммерческого страхования. Следовательно, целесообразно использовать следующие параметры, отражающие макроэкономическую эффективность страховых компаний:

- удельный вес страхования в создании валового продукта;
- величина страховой премии на душу населения;
- объем инвестиций страхового сектора, их диверсификация и доходность;
- средняя рентабельность в отрасли и другие аналогичные показатели.

С позиции результативности и качества взаимодействия субъектов страхования можно рассматривать эффективность функционирования страхования как рыночного механизма. При этом следует учитывать следующие показатели;

- соотношение добровольного и обязательного страхования;
- сбалансированность региональных страховых рынков (по объемам премий и выплат, по видам страховых услуг и принимаемых объектов, по категориям страхователей);
- степень развития рыночной инфраструктуры страхования и взаимодействие с другими рыночными институтами;
- уровень конкуренции на страховом рынке.

На наш взгляд, целесообразно выделять два основных направления оценки эффективности страхования на микроуровне: оценку экономического потенциала страховщика и оценку финансового потенциала страховщика. Оценка экономического потенциала предполагает расчет показателей, характеризующих основную деятельность страховщика: структуру страхового портфеля, виды тарифных ставок, качество оказания страховых услуг и другие. Финансовый потенциал страховщика оценивается финансовыми ресурсами, главным образом, размером собственного капитала и страховых резервов, а также их эффективностью.

На эффективность деятельности страховой компании оказывают влияние такие экономические инструменты, как уровень ставки рефинансирования, уровень инфляции, число налогов и размеры налоговых ставок, уровень платежеспособности

(ликвидности) партнеров, уровень цен на определенные виды ресурсов, тенденции потребления страховых услуг и эластичность спроса и др.

Для предотвращения политических, экономических, системных, управленческих, валютных, кредитных и иных рисков необходима разработка механизма управления страховыми рисками. Страховой риск-менеджмент организаций предполагает идентификацию и спецификацию рисков, определение целей и методов управления рисками, формирование и развитие собственной операционной системы управления рисками.

Оценка эффективности управления рисками включает следующие основные этапы:

- проведение анализа законодательной базы, внутренних документов, финансовых отчетов в целях выявления возможных рисков, присущих проверяемой области, а также мер, предусмотренных для управления этими рисками;

- проверку первичных документов, финансовых отчетов в целях подтверждения фактического наличия рисков и реальности осуществления мер для управления ими;

- оценку выявленного риска с учетом мер, предпринимаемых для его минимизации;

- оценку эффективности управления рисками, выявленными в результате проведенной проверки, а также мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающих финансовой устойчивости и платежеспособности компании;

- отражение результатов оценки рисков и оценки эффективности управления рисками в отчете. Традиционными методами оценки страховых рисков являются следующие.

1. В отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска применяют метод индивидуальных оценок. При этом страховщик осуществляет произвольную оценку с учётом своего профессионального опыта и субъективного взгляда. Затем по фактическим результатам вносятся коррективы в произведенную оценку страхового риска. Данный метод основан на субъективной оценке размеров возможных финансовых результатов отдельных экспертов.

2. Метод средних величин предполагает исчисление средних арифметических по каждому выделяемому параметру риска. Далее определяется отклонение средней арифметической от фактически

имеющегося параметра данного риска.

3. Метод процентов представляет собой совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе, зависящих от возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа. Используемые скидки и надбавки выражаются в процентах (иногда в промилле) от среднего рискового типа.

Система страхования в Российской Федерации на протяжении последних лет характеризуется серьезными проблемами, основными из которых являются следующие: наличие низкого уровня спроса на страховые услуги, что, главным образом, вызвано недоверием людей и низкой финансовой грамотностью населения; ограничение конкуренции, что требует внесения изменений в законодательство; непрозрачность страхового рынка, что снижает уровень доверия к нему; установление низких стандартов деятельности, что приводит к снижению ответственности компаний перед клиентами; наличие отдельных фактов мошенничества.

Эти проблемы можно решить с помощью усиления регулирования страхового рынка и пропаганды положительного имиджа организаций. Следует также повышать финансовую грамотность населения.

Решение задачи повышения уровня информационного обеспечения страхового рынка предполагает объединение имеющихся информационных ресурсов участников страхового рынка в единую систему; обеспечение взаимодействия между информационными ресурсами страховщиков и органов государственной власти; подключение государственных баз данных к базам данных субъектов страховой деятельности.

Цифровое страхование представляет собой экономические отношения, связанные с наличием страховых интересов у организаций и граждан и их удовлетворением посредством цифровых технологий.

В настоящее время в качестве основных направлений цифровизации страхового рынка выступают несколько феноменов, которые в рамках уже сложившейся терминологии цифровой экономики могут определяться как интернетизация, дигитализация и индивидуализация страховой деятельности [1, 2].

Интернетизация страховой деятельности реализуется в страховых компаниях через интернет-продажи страховых услуг;

урегулирование страховых случаев через Интернет; сбор информации о страхователях через Интернет.

Дигитализация на страховом рынке предполагает использование цифровых технологий в бизнес-процессах страховщика: бухгалтерском учете и отчетности, оценке рисков страхователя в процессе предстраховой дисциплины, продаже страховых услуг и урегулировании.

К основным проблемам дигитализации относятся: высокий уровень затрат на IT-обеспечение страховой деятельности и переобучение сотрудников; конкуренция цифровых каналов с другими каналами услуг страховых компаний; недостаточное количество квалифицированных специалистов и др.

При индивидуализации страхового предложения осуществляется: индивидуальная оценка риска за счет увеличения количества информации, собираемой о страхователе и объекте страхования; подготовка индивидуального предложения на страхование по запросу страхователя.

Применительно к процессу продаж страховых продуктов цифровые технологии используются, в первую очередь, в массовых видах страхования, где страховщики предлагают однородные услуги, отличающиеся ценой и сервисной составляющей (страхование автомобилей, имущества физических лиц). При этом происходит образование маркетплейсов и агрегаторов, информирующих потребителей о предлагаемых страховых услугах и позволяющих сравнивать цены на них.

Внедрению цифровых технологий в настоящее время препятствует ряд объективных и субъективных факторов. К ним можно отнести, с одной стороны, ограниченные материальные и финансовые возможности страховых организаций, а с другой – ряд законодательных и инфраструктурных ограничений, существующих в России в настоящее время.

Следует расширять возможности страховщиков по цифровизации урегулирования убытков на основе внесения изменений в налоговое законодательство с целью отнесения сумм страховых выплат, полученных по телекоммуникационным каналам связи, к расходам страховых организаций на основании документов, подтверждающих факт и причины наступления страховых случаев.

Целесообразным было бы принятие мер, позволяющих более

широко использовать электронные страховые полисы и электронные подписи, а также определить общий протокол информационного обмена для процессов и операций, связанных с продажами страховых услуг, пролонгациями договоров страхования, урегулированием последствий страховых случаев.

Список использованных источников

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2024 года».
2. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2002 N 1361-р «О Концепции развития страхования в Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
4. Брызгалов Д.В. Перспективы цифровизации страхового дела в России / Д.В. Брызгалов, Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. // Финансовый журнал. – 2020. – № 3. – С. 76-90.

УДК 336.717.1
DOI

**ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ
БЕЗНАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ**

ОБОЛЕШЕВА Е.Е.,
аспирант кафедры финансовых услуг
и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на развитие безналичного денежного обращения. Представлена модель развития безналичной экономики Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: факторы, безналичное денежное обращение, банк, денежное обращение, безналичные расчеты, платежи.

**FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF
NON-CASH MONEY CIRCULATION**

OBOLESHEVA E.E.,
graduate student of the Department
of Financial Services and Banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic